

Paper for Reading Report

English Class

Name Atabik Ali Mubarak
Student ID Number P1_J0308211057XTO_ECREPORT
Vocational School English Analysis Class (IKN-Sains Fishery)

Object

Atabik Paper Analysis for *Konsep Ilmiah dalam Film Interstellar Karya Chrishtopher Nolan*

Background and Analysis

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara singkat konsep-konsep sains yang terdapat pada film interstellar. Konsep sains ini menjadi daya Tarik tersendiri bagi penontonnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana peneliti menganalisis fenomena atau kejadian dalam film ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menonton film dengan lebih teliti kemudian mencatat hal apa saja yang ingin ada di pembahasan kemudian mencari jurnal atau video terkait tentang apa yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua teori utama dalam film ini yang kemudian menjadi teori lainnya. Hal tersebut adalah gravitasi dan relativitas. Kedua hal tersebut menghadirkan teori lain seperti lubang hitam, singularitas, lubang cacing, dunia dengan dimensi yang lebih tinggi, dan paradoks. Interstellar dapat menjadi bahan ajaran yang sangat menarik, baik di sekolahan ataupun di perkuliahan sehingga kelas tidak terasa membosankan.

Conclusion

Interstellar merupakan film yang sangat menarik bagi mereka yang menyukai fiksi ilmiah karena kajian ilmiah dalam film ini begitu realistis dan dapat dihitung. Film ini mengajak penonton untuk berfikir bahwa waktu itu relative. Film ini akan membuat penonton bingung dan bertanya-tanya kenapa bisa terjadi seperti itu sehingga perlu setidaknya menonton dua kali untuk mengerti alurnya. Interstellar dapat menjadi bahan ajaran yang sangat menarik, baik di sekolahan ataupun di perkuliahan. Interstellar sudah banyak dikaji oleh orang-orang bahkan menjadi rujukan para ilmuwan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan dua hal yang menjadi masalah utama dalam film ini yaitu gravitasi dan relativitas. Kedua hal tersebut melahirkan beberapa hal seperti lubang hitam, lubang cacing, singularitas, dan dunia dengan dimensi yang lebih tinggi. Konsep ilmiah yang ditampilkan dalam film ini dibuat berdasarkan teori-teori yang ada.

Paper for Reading Report

English Class

Secara tidak langsung, film ini mengingatkan umat manusia untuk lebih merawat bumi dengan baik karena pada saat ini pun faktanya bumi semakin tidak sehat. Film ini juga menunjukkan bahwa perjalanan ke masa depan lebih memungkinkan daripada perjalanan ke masa lalu.

Article/Media/Literacy Resources based Questions:

1) Is it Available data or information to answer it,

Dalam pengerjaannya, paper *Konsep Ilmiah dalam Film Interstellar Karya Chrishtopher Nolan* banyak mengambil data dan referensi dari berbagai jurnal karya ilmiah dan dari video-video seperti di youtube yang membahas tentang film tersebut.

2) Is the data or information is obtained through scientific methods, such as interviews, observations, questionnaires, documentation, participation, and evaluations/tests,

Dalam pengerjaannya, paper *Konsep Ilmiah dalam Film Interstellar Karya Chrishtopher Nolan* banyak mengambil data dan referensi dari berbagai jurnal karya ilmiah dan dari video-video seperti di youtube yang membahas tentang film tersebut. Penelitian ini tidak menggunakan metode ilmiah, seperti wawancara, observasi, angket, dokumentasi, partisipasi, dan evaluasi/tes.

3) Does it meet the originality requirements, identified through previous research mapping (state of the arts),

Sudah dilakukan tes plagiasi dan sudah memenuhi persyaratan

4) Does it make a significant theoretical contribution to the development of science,

Menurut pendapat saya, *Konsep Ilmiah dalam Film Interstellar Karya Chrishtopher Nolan* dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena di dalamnya terdapat konsep ilmiah tentang ruang angkasa dan juga misteri besar tentang ruang angkasa yang sangat berkaitan erat dengan ilmu fisika yang seiring dengan berjalannya waktu ilmu pengetahuan pasti berkembang.

5) Does it regard controversial and unique issues that are currently happening,

Menurut pendapat saya tidak karena paper ini lebih membahas tentang ilmu pengetahuan yang erat kaitannya dengan ilmu fisika dan ruang angkasa, dan misteri besar yang sampai saat ini belum terpecahkan.

6) The problem requires an answer and an immediate solution, but the answer is not yet known to the general public, and

Paper for Reading Report

English Class

Salah satu pembahasan dalam paper *Konsep Ilmiah dalam Film Interstellar Karya Christopher Nolan* yaitu blackhole. Sampai saat ini blackhole masih menjadi misteri besar di masyarakat terutama di kalangan para ilmuwan. Menurut saya, jawaban akan misteri tersebut tidak membutuhkan jawaban sesegera mungkin. Para ilmuwan terus berusaha mencari tahu tentang misteri tersebut. Suatu saat nanti misteri tersebut pasti akan terpecahkan.

7) The problem is posed within the limits of the researcher's interest (field of study) and ability.

Menurut saya tidak, mahasiswa bebas memilih judul yang akan dibuat sebuah karya ilmiah, tidak harus sesuai dengan program studi yang sedang dijalaninya.

8) What developments or shifts were taking place at the time the event occurred,

Banyak orang mengetahui tentang apa itu blackhole tapi blackhole masih menjadi misteri sehingga tidak ada seorang pun yang mengerahui misteri yang di dalamnya. Namun pengetahuan akan blackhole saat ini sudah mengalami kemajuan jika dibandingkan dengan beberapa decade lalu.

9) What are the benefits of this research for the development of science and society at large in the future?

Paper atau judul film yang dibahas dalam paper ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang dunia ruang angkasa dan ilmu fisika karena pembahasan dan visual yang menarik dikaji pada dalam film interstellar. Film ini juga dapat dijadikan sebagai bahan ajaran yang sangat menarik baik di sekolah ataupun di perkuliahan sehingga siswa/mahasiswa tidak bosan dengan pembelajaran yang itu-itu saja.

Bibliography and Recommended Papers for

References

Aguiar, M., Mathieson, C., & Pearce, L. (Eds.). (2019). *Mobilities, literature, culture*. Springer Nature.

Allen, E., & Triantaphillidou, S. (2012). *The manual of photography*. CRC Press.

Allen, R. M., & Anderson, R. D. L. (2016). *The Arts*.

Altman, R. (2021). 3. A Semantic/Syntactic Approach to film genre. In *Film genre reader IV* (pp. 27-41). University of Texas Press.

Bateman, J., & Schmidt, K. H. (2013). *Multimodal film analysis: How films mean*. Routledge.

Paper for Reading Report

English Class

- Bednarek, M. (2015). Corpus-assisted multimodal discourse analysis of television and film narratives. In *Corpora and discourse studies* (pp. 63-87). Palgrave Macmillan, London.
- Bellour, R. (2000). *The analysis of film*. Indiana University Press.
- Benshoff, H. (2015). *Film and television analysis: An introduction to methods, theories, and approaches*. Routledge.
- Bernadtua, M., Rafli, Z., & Boeriswati, E. (2022, January). LANGUAGES ACQUISITION AND TEACHING IN KELAPA GADING–NORTH JAKARTA (CASE STUDY TAKEN AT SAINT PETER’S JUNIOR HIGH SCHOOL). In *UICELL Conference Proceeding* (pp. 162-170).
- Bittau, F., Potamialis, C., Togay, M., Abbas, A., Isherwood, P. J., Bowers, J. W., & Walls, J. M. (2018). Analysis and optimisation of the glass/TCO/MZO stack for thin film CdTe solar cells. *Solar Energy Materials and Solar Cells*, 187, 15-22.
- Carr, D. (2019). Methodology, representation, and games. *Games and Culture*, 14(7-8), 707-723.
- Condon, W. S., & Ogston, W. D. (1966). Sound film analysis of normal and pathological behavior patterns. *Journal of nervous and mental disease*.
- Deaton, M. B., Duez, M. D., Foucart, F., O'Connor, E., Ott, C. D., Kidder, L. E., ... & Szilagyi, B. (2013). Black hole–neutron star mergers with a hot nuclear equation of state: outflow and neutrino-cooled disk for a low-mass, high-spin case. *The Astrophysical Journal*, 776(1), 47.
- DeCristofano, C. C. (2012). *A black hole is not a hole*. Charlesbridge.
- Eralieva, A. E. ROLE OF TRANSLATION FOR HUMANITY. CULTURAL AND LINGUISTIC BARRIERS. *Главный редактор*, 60.
- Estrada, L. M., Hielscher, E., Koolen, M., Olesen, C. G., Noordegraaf, J., & Blom, J. (2017). Film analysis as annotation: Exploring current tools. *Moving Image: The Journal of the Association of Moving Image Archivists*, 17(2), 40-70.
- Firmansyah, M. B. (2018). Multimodal conception in learning. *ISLLAC: Journal of Intensive Studies on Language, Literature, Art, and Culture*, 2(1), 40-44.
- Franco, A., Magnani, A., & Maio, D. (2020). A multimodal approach for human activity recognition based on skeleton and RGB data. *Pattern Recognition Letters*, 131, 293-299.
- Franklin, A., & Fischbach, E. (2016). *The rise and fall of the fifth force: Discovery, pursuit, and justification in modern physics*. Springer.

Paper for Reading Report

English Class

- Furby, J. (2015). 17. About Time Too: From Interstellar to Following, Christopher Nolan's Continuing Preoccupation with Time-Travel. In *The Cinema of Christopher Nolan* (pp. 247-267). Columbia University Press.
- Geiger, J., & Rutsky, R. L. (Eds.). (2013). *Film analysis: A Norton reader*. WW Norton & Company.
- Goleman, D. (2017). *Leadership that gets results (Harvard business review classics)*. Harvard Business Press.
- Hadas, T., & Bosy, J. (2015). IGS RTS precise orbits and clocks verification and quality degradation over time. *GPS solutions*, 19(1), 93-105.
- Hall, A. R. (2014). *The revolution in science 1500-1750*. Routledge.
- Henseler, C. (2021). Finding Humanity. *The Scholar as Human: Research and Teaching for Public Impact*, 129.
- Jablonka, E., & Lamb, M. J. (2014). *Evolution in four dimensions, revised edition: Genetic, epigenetic, behavioral, and symbolic variation in the history of life*. MIT press.
- Jahn, M. (2003). *A guide to narratological film analysis. Poems, Plays, and Prose: A Guide to the Theory of Literary Genres*, 2.
- James, O., von Tunzelmann, E., Franklin, P., & Thorne, K. S. (2015). Gravitational lensing by spinning black holes in astrophysics, and in the movie *Interstellar*. *Classical and Quantum Gravity*, 32(6), 065001.
- Jusufi, K., Övgün, A., & Banerjee, A. (2017). Light deflection by charged wormholes in Einstein-Maxwell-dilaton theory. *Physical Review D*, 96(8), 084036.
- Kaku, M. (2016). *Hyperspace: A scientific odyssey through parallel universes, time warps, and the tenth dimension*. Oxford University Press.
- Kendrick, M. (2016). *Literacy and multimodality across global sites*. Routledge.
- Kozlarek, O. (2015). Introduction: Crossing Borders, Reaching Humanity. In Octavio Paz (pp. 9-16). transcript-Verlag.
- Lambert, V. A., & Lambert, C. E. (2012). Qualitative descriptive research: An acceptable design. *Pacific Rim International Journal of Nursing Research*, 16(4), 255-256.
- Landsman, K. (2021). Singularities, black holes, and cosmic censorship: A tribute to Roger Penrose. *Foundations of Physics*, 51(2), 1-38.
- Latham, R. (Ed.). (2014). *The Oxford Handbook of Science Fiction*. Oxford Handbooks.

Paper for Reading Report

English Class

- Lo, H. F., Wu, I. W., & Ni, C. C. (2018, July). Representation of Memory in Design for Humanity. In International Conference on Cross-Cultural Design (pp. 43-57). Springer, Cham.
- Loewer, B. (2012). Two accounts of laws and time. *Philosophical studies*, 160(1), 115-137.
- Magnusson, P., & Godhe, A. L. (2019). Multimodality in Language Education--Implications for Teaching. *Designs for Learning*, 11(1), 127-137.
- Mayring, P. (2014). *Qualitative content analysis: theoretical foundation, basic procedures and software solution*.
- McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015). Research using qualitative, quantitative or mixed methods and choice based on the research. *Perfusion*, 30(7), 537-542.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). *Qualitative research: A guide to design and implementation*. John Wiley & Sons.
- Nolan, C., & Nolan, J. (2014). *Interstellar: The Complete Screenplay with Selected Storyboards*. Faber & Faber.
- Pattiwael, A. S. (2019). Literature for Developing Student's Humanity Awareness. In *Journal International Seminar on Languages, Literature, Arts, and Education (ISLLAE)* (Vol. 1, No. 1, pp. 79-88).
- Plate, L. (2015). How to do things with literature in the digital age: Anne Carson's *Nox*, multimodality, and the ethics of bookishness. *Contemporary Women's Writing*, 9(1), 93-111.
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria, M. B. B. (2020). English Reading Literacies to Improve Values Among Teenagers. *SELTICS*, Vol 3 No 2 (2020) : *Seltics Journal*, 93–102. <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics/article/view/734/596>
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria; Resmayasari, Ira, M. B. B. (2020). Analysis of Song "Tanganku Na Metmet" by Using Translation Techniques into English. *UICELL*, No 4 (2020): *UICELL Conference Proceedings 2020*, 195–202. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/6276/2122>
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria; Resmayasari, Ira, M. B. B. (2021). ANALYSIS OF VIOLENCE IN CITY OF GOD FILM DIRECTED BY FERNANDO MEIRELLES. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES*, Vol 4 No 1 (2021): *Journal of Advanced English Studies*, 1–6. <http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/97/53>
- Simanjuntak Marthin Steven, M. B. S. L. (2021). THE WOMAN IN THE BOOK OF KINGS (LITERARY STUDIES AND HERMENEUTICS). *UICELL*, No 5 (2021):

Paper for Reading Report

English Class

UICELL Conference Proceedings 2021, 328–334.

<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/8364/2704>

Simanjuntak Muchlas; Setiadi, Samsi, M. B. S. (2021). THE EFFECTIVENESS OF MICROSOFT OFFICE 365 AS AN ONLINE ENGLISH LEARNING MEDIA.

UICELL, No 5 (2021): UICELL Conference Proceedings 2021, 25–32.

<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/8286/2670>

Simanjuntak Zuriyati; Lustyantie, Ninuk, M. B. Z. (2022). METAMORPHIC ANALYSIS IN SONG LYRICS BATAK TOBA "JUNGOARHI AMANG" (STUDY OF PORTRAY OF PARENTS). PROJECT (Professional Journal of English Education), Vol 5, No 1 (2022): VOLUME 5 NUMBER 1, JANUARY 2022, 236–

243. <https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/project/article/view/10000/pdf>

Simanjuntak, M. B. (2020a). REPRESENTATION OF WISDOM IN THE BOOK OF PROVERBS WRITTEN BY SOLOMON. SELTICS, Vol 3 No 1 (2020): Seltics

Journal, 33–40. <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics/article/view/543/404>

Simanjuntak, M. B. (2020b). THE EDUCATIONAL VALUES OF THE MAIN

CHARACTER IN BEAUTIFUL MIND FILM. JOURNAL OF ADVANCED

ENGLISH STUDIES, Vol 3 No 1 (2020): Journal of Advanced English Studies, 1–6.

<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/83/42>

Simanjuntak, M. B. (2020c). THE EFFECTS OF INTEGRATION BETWEEN

KURIKULUM 2013 AND CAMBRIDGE CURRICULUM IN ENGLISH (STUDY CASE TAKEN FROM SAINT PETER'S JUNIOR HIGH SCHOOL). JOURNAL OF

ADVANCED ENGLISH STUDIES, Vol 3 No 1 (2020): Journal of Advanced English Studies, 50–59. <http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/77/39>

Simanjuntak, M. B. (2021). METAMORPHIC ANALYSIS IN SONG LYRICS BATAK TOBA "AUBOINIAN" WRITTEN BY WERVIN PANGGABEAN.

JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, Vol 4 No 1 (2021): Journal of Advanced English Studies, 34–39.

<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/99/56>

Simanjuntak, M. B., & Barus, I. R. G. (2020). English Reading Literacies to Improve Values Among Teenagers. SELTICS, 93-102.

Simanjuntak, M. B., Lumingkewas, M. S., & Sutrisno, S. (2021). ANALYSIS OF

TANGIANG ALE AMANAMI (OUR FATHER) USING THE TECHNIQUES OF TRANSLATION. JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, 4(2), 70-75.

Simanjuntak, M. B., Suseno, M., Setiadi, S., Lustyantie, N., & Barus, I. R. G. R. G. (2022).

Integration of Curricula (Curriculum 2013 and Cambridge Curriculum for Junior High

Paper for Reading Report

English Class

School Level in Three Subjects) in Pandemic Situation. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, 8(1), 77-86.

Simanjuntak, M. B., Sutrisno, S., & Lumingkewas, M. S. (2021). LITERARY STUDY "NOMMENSEN, APOSTLE IN BATAKNESE". JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, 4(2), 42-45.

Thorne, K. (2014). The science of Interstellar. WW Norton & Company.

Vogel, H. L. (2020). Entertainment industry economics: A guide for financial analysis. Cambridge University Press.

Wellek, R. (2018). The attack on literature and other essays. UNC Press Books.

Widjayanti, E. P. (2019). Building Humanity Values Through Maya Angelou's poems. In Journal International Seminar on Languages, Literature, Arts, and Education (ISLLAE) (Vol. 1, No. 1, pp. 143-148).

Will, C. M. (2014). The confrontation between general relativity and experiment. Living reviews in relativity, 17(1), 1-117.

Wu, J., & Yan, Y. (2016, November). Study of humanity teaching model in higher vocational school Chinese teaching. In Proceedings of the 4th International Conference on Management Science, Education Tecnology, Arts, Social Science and Economics (Vol. 85, pp. 1855-1858).

Zwicky, F. (2012). Morphological astronomy. Springer Science & Business Media.